

30-Sentabr, 2024-Yil

**KO'PRIK QURILISH LOYIHALARI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI
TA'MINLASH**

Xalilov Sodiqjon Qayumovich

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13792254>

Annotatsiya. Ushbu tezis ko'prik qurilishi loyihalarini boshqaruvidagi samaradorligi haqida ma'lumotlar beradi.

Kalit so'zlar: temir beton ko'priklar, o'tish yo'laklari, loyihalash asoslari, suv ustagi ko'priklarning loyihalanishi.

**ENSURING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF BRIDGE CONSTRUCTION
PROJECTS**

Abstract. This thesis provides information about the effectiveness of bridge construction project management.

Key words: reinforced concrete bridges, passageways, design principles, design of bridges over water.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ**

Аннотация. В данной диссертации представлена информация об эффективности управления проектами строительства мостов.

Ключевые слова: железобетонные мосты, переходы, принципы проектирования, проектирование мостов над водой.

Avtomobil yullari va temir yullar juda ko'p daryolar, soylar, davriy ochiq suv oqimlari va GES suv omborlarini kesib o'tadi.

Har qaysi suv to'sig'idan o'tish uchun inshootlar tizimi quriladi, ular ochis suv oqimidan o'tish joylari deb ataladi. Ochiq suv oqimi orqali o'tish joylari tarkibiga suv oqimining o'zini kesib o'tish uchun xizmat qiladigan sun'iy inshootlar; sun'iy inshootlarga borish yo'llari, bular odatda grunt ko'tarmalar ko'rinishida qurilib, ularning qiyaliklari (nishablari) ni doimo yoki davriy ravishda suv yuvib o'tadi; boshqarish va himoyalash inshootlari, ular sun'iy inshootlar ni va ularga kelish yullar ini suv oqimi shikastlanish ehtimolidan saqlash uchun mo'ljallangan.

Sun'iy inshootlar va ularga borish yo'llari suv oqimi orqali o'tish yo'lining asosiy transport inshootlari hisoblanadi. Boshqarish va himoyalash inshootlarini, odatda, yordamchi inshootlar deb ataydilar, chunki ularda bevosita avtomobillar yoki poezdlar yurmaydi. Biroq, juda ko'pgina

30-Sentabr, 2024-Yil

hollarda, yordamchi inshootlar qurmay turib, o'tish joyi asosiy inshootlarining saqlanishini va normal ishlashini ta'minlab bo'lmaydi. Bundan tashqari, ochiq suv oqimlarini kesib o'tishning ba'zi murakkab sharoitlarida bopqarish va himoyalash inshootlarining qiymati juda yuqori buladi, ba'zan esa butun ko'priqli o'tish yo'li qiymatining yarmidan ham ortib ketadi. Shuning uchun, bopqarish va himoyalash inshootlarining yordamchi vazifalariga qaramasdan, ularni ikkinchi darajali deb hisoblash yaramaydi. Barcha inshootlarni qurish va ulardan foydalanishga bir hilda jiddiylilik bilan yondoshish zarur.

Ko'tgrikli o'tish joyi yulning tarkibiy qismidir, shuning uchun uni loyihalashda avvalambor asosiy talabni-yo'l bo'yicha yuk tashishga a'lo darajada xizmat kursatish hisobga olinishi zarur. Daryodan o'tish joyini tanlash, ana shu talabga bo'ysindirilishi kerak. Biroq ko'priqli o'tish joyi murakkab va qimmat inshootlar kompleksidan iborat bulib, ularni qurishga qilinadigan harajatlar daryodagi o'tish joyining o'rnatadigan joyiga bog'liq. Shu munosabat bilan daryoni kesib o'tishda yo'l trassasini eng maqsadga muvofiq joydan o'tkaza turib, ba'zan yo'lni uning eng qisqa yo'nalishidan og'dirish zarurati tug'iladi. Bu hollarda muqarrar bo'lgan yuk tashishlardagi yo'qotishlar ko'priqli o'tish joyini qurish va saqlashda erishilgan tejamlar bilan qoplanadi.

Eng yaxshi o'tish joyi amalda hamma vaqq variantli (turli usulli) loyihalash asosida tanlanadi. O'tish joyining variantlarini tavsoslash va ulardan eng yaxshisini asosli tanlash uchun o'tish joyi inshootlarining asosiy o'lchamlarini va umumiy shaklini tugri belgilash va hamma variantlar bo'yicha qurilish ishlari hajmini baholash zarur. Inshootlarning zarur asosiy o'lchamlari ko'priqli o'tish joyining ishlash sharoitlari bilan aniqlanadi va turli variantlar uchun turlicha bo'ladi.

Eng yaxshi o'tish joyini tanlashda qurilish qiymatiga va inshootlardan foydalanishga daryoning ta'sir etuvchi u yoki bu uchastkasining tavsiflarining butun majmuini hisobga olish zarur. Bu tavsiflarga qo'yidagilar kiradi: ko'priq tayanchlarining turini va o'rnatilish chuqurligini belgilovchi geologik sharoitlar; ko'priikka kelish yo'llarini qurish bo'yicha ishlar hajmini belgilovchi topografik sharoitlar; gidrologik sharoitlar, jumladan yoyilib oqish eni va o'zanning eni, o'zan qirg'oqlarining o'zgaruvchanligi, ko'prikning uzunligini va daryoni bopqarish hamda qayir ko'tarmalarini himoya qilish ishlari hajmini belgilovchi suv sathi oqish tezligining o'zgarishi; muz rejimi, ya'ni muz ko'chishi (shovush) intensivligi, muzlarning tiqilib qolishi va shovushning uyulib qolishi, inshootlarga ayniqsa muz tiqinlari yorib chiqqanida ularga shikastlanish xavfini soluvchi muz katga massivlarining inshootga kelib urilishi.

30-Sentabr, 2024-Yil

Ko'priqli o'tish joyining inshootlari suv oqimi bilan o'zaro ta'sirlashadi va suv bosish, oqar suv bilan tagidan yuvilish va yuvilib ketish hamda shovush bilan shikastlanish xavfi ostida buladi.

Inshootlarning shikastlanish xavfining darajasi barcha boricha teng sharoitlarda yildan-yilga o'zgarib turadigan toshqin balandligi bilan belgilanadi. Kuprikli utish joylari o'z vazifasini uzoq muddatli xizmati davrida (odatda yuz yildan ortiq) bajarib tur ishi zarur. Bu vaqt mobaynida daryoda faqat kichik topshinlargina emas, balki ayni suv oqimida qayd etilgan toshqindan kuchli katta topshinlar ham bo'lib turishi mumkin.

Ko'priqli o'tish joyi suv oqimini siqmaydigan yoki uncha siqmaydigan inshootlar tizimi tarzida loyihalanishi mumkin. Biroq suv oqimini siqmagan holda faqat kema yuradigan va irrigatsiya kanallari yoki shaharlardagi kanallarda oqiziladigan daryolar ko'priklar bilan yopiladi.

Erkin daryolarni kesib o'tadigan hollarda ko'priklarni oqimning yoyilib oqish enidan ancha kam uzunlikda qurish foydalidir. Yoyilib oqish enining bir qismi suv bosmaydigan tuproq ko'tarmalar bilan berkitiladi, ular yoyilib oqadigan oqimning eng sayyoz qismlarida-qayirlarda joylashtiriladi. Ko'tarmalar orasida suv o'tkazish tuynugi qoldirilib, uni ko'priklar bilan yopiladi.

Uni kuprik tuynugi (otverstie) deb ataladi. Kuprik tuynugi (kutarmalar orasida) suvning hisobiy sathi belgisida o'lchanadi.

Unga ko'priklar tayanchlarining jami eni ham qo'shiladi. Qayirlardagi suv bosmaydigan kutarmalar daryo vodiysi qirg'oqlaridan ko'priklarga kelish yo'llari bo'lib xizmat qiladi. Ulardan avtomobillar yoki poezdlar o'tadi. Kutarmalar konuslar bilan tugab, kuprikning chetki tayanchlari-ustunlarini to'la yoki qisman berkitib turadi. Kuprik ostida oqim siqilganida u qancha kuchli siqilgan bo'lsa, ya'ni ko'priklar tuynugi qancha kichik qilib belgilangan bo'lsa, yuvilish shuncha kuchli rivojlanadi. Kuprikli utish joyidagi yuvilishlar kuprikning va kelish yo'llari kutarmalar ining, ayniqsa ular konuslarining turg'unligiga katga xavf soladi. Turg'unlikni ta'minlash uchun tayanchlarning poydevorlari yuvilish chuqurligidan katga chuqurlikda yotqiziladi, tuproq ko'tarmalar esa tagidan yuvilib ketishdan himoyalab qo'yiladi.

REFERENCES

1. Yang, J., "Mechanisms of Controlling Rheology in Cement Pastes," Cement and Concrete Research, vol. 40, no. 1, pp. 1020-1028, 2010.
2. Gupta, R., Khan, A., "A Comprehensive Review on the Applications of Zeta Potential Measurements in Construction Materials Science," Cement and Concrete Composites, vol. 35, pp. 24-36, 2013.

30-Sentabr, 2024-Yil

3. Gupta, R., Khan, A., "A Comprehensive Review on the Applications of Zeta Potential Measurements in Construction Materials Science," *Cement and Concrete Composites*, vol. 35, pp. 24-36, 2013.
4. Kim, H., Lee, H., "Polycarboxylate-Based Superplasticizers and Their Role in Improving the Performance of Construction Materials: A Review," *Construction and Building Materials*, vol. 112, pp. 547-558, 2016.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH